

Pergunte a um cientista

Por Mariele Paiva & muitos colaboradores

Crianças são cientistas natos: seres observadores e de incansável curiosidade. Eles vão à praia, vêem filmes ou lêem histórias sobre o oceano, seus animais, o gelo e até as tempestades. A cada nova vivência, surgem novas curiosidades e muitas perguntas. Se estivessem perto de um cientista que investiga o oceano, o que as crianças perguntariam? Elas fizeram muitas perguntas interessantes e cientistas do mundo inteiro se uniram para respondê-las!

O mar tem 200 mil metros de profundidade? Emanuel, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

Assim como a gente vê montanhas, colinas e vales por aí, o fundo do oceano não é plano e varia bastante de profundidade. O oceano pode ter até 11 mil metros, na Fossa das Marianas, o local mais profundo que conhecemos. Em média, a profundidade do oceano é de 3.700 metros. Porém, são nos primeiros 200 metros de profundidade (duas vezes o tamanho de um campo de futebol!) que existe a maior quantidade de organismos marinhos. Lilian (Lica) Krug, Coordenadora Científica do Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO).

Por que a orca é chamada de baleia assassina? Ignácio, 5 anos, EEI Santa Rita.

Marinheiros deram esse nome a elas porque as viram caçando baleias. É verdade: as orcas podem caçar grandes animais no oceano, como focas e baleias. As orcas são muito espertas e trabalham em grupo quando caçam. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Por que as baleias fazem bolhas? Ignácio, 5 anos, EEI Santa Rita.

Apesar de viverem na água, as baleias respiram ar da mesma forma que nós. Elas precisam vir à superfície várias vezes ao dia para encherem seus pulmões de ar, antes de mergulharem novamente. Quando elas liberam o ar dos pulmões debaixo d'água, o ar sai de um buraco em cima de suas cabeças (chamado espiráculo), formando as bolhas. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Lá nas profundezas do mar os animais são mais perigosos? Gael, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

Os animais do oceano profundo não são perigosos para você, pois é muito improvável que você encontre um deles na sua vida. Às vezes, você pode ver na TV ou na internet "animais assustadores do fundo do mar", com dentes grandes e afiados. Mas, na verdade, esses peixes são bem pequenos (eles têm uns 10 cm). Seus dentes afiados e grandes são muito importantes para eles, pois, como a comida não é muito abundante lá no fundo do mar, eles precisam usar esses dentes para pegarem sua comida todas às vezes que algo aparece por perto. Meri Bilan, cientista na Dalhousie University, Canadá.

Por que o oceano é azul? Maria Célia, 5 anos, EEI Santa Rita.

A luz do sol é um tipo de energia composta pela soma das energias de várias cores: azul, roxo, verde, amarelo e vermelho. Você pode ver isso quando olha para um arco-íris! A água do oceano absorve a energia de muitas cores, mas não a energia da cor azul, que é refletida de volta. A cor que o oceano reflete, tons de azul, é a cor que a gente vê. Mas, dependendo do que tem na água do mar, ele pode refletir a energia de uma forma diferente e ter muitas outras cores, como verde, marrom e até vermelho. Samina Kidawai, Diretora do National Institute of Oceanography, Paquistão.

Os megalodontes existem? Enzo, 5 anos, EEI Santa Rita.

Eles existiram um dia, mas por causa de mudanças na Terra e nos oceanos, não existem mais (dizemos que foram extintos). Mas ainda temos os parentes do megalodonte, os tubarões. Felipe Amorim, cientista no Helmholtz-Zentrum Hereon, Alemanha.

Para que servem os siris e por que tem tantos siris na praia? Alice, 5 anos, EEI Santa Rita.

Siris são animais de um grupo chamado crustáceos, parentes de lagostas e caranguejos, cujos corpos são cobertos por carapaças. Eles vivem no oceano e, eventualmente, você pode ver alguns deles enquanto caminha pela praia ou entra no mar. Os siris estão na praia porque é ali que eles encontram muita comida e locais para se esconderem dos inimigos. Além disso, eles produzem muitos ovos e é comum encontrarmos muitos siris bebês por perto. Os siris são importantes para a saúde da praia, pois eles ajudam a limpar o oceano, se alimentando de plantas e animais mortos. Eles também são a comida preferida de muitos peixes e aves marinhas. Liban Isse Farah, cientista na City University of Mogadishu, Somália.

Por que os ermitões aparecem mortos na praia? Eric, 4 anos, EEI Santa Rita.

Ermitões ou caranguejos-eremitas são parentes das lagostas, mas têm uma parte do corpo mole e desprotegida e, por isso, ocupam conchas vazias para se protegerem. Alguns estudos apontam que eles podem viver por muitos anos, mas alguns acontecimentos podem fazer com que eles morram na praia. Por exemplo, se os ermitões ficam muito tempo fora da água, suas guelras ressecam e eles morrem por não conseguirem respirar. Liban Isse Farah, cientista na City University of Mogadishu, Somália.

Por que o oceano não congela? Maria Célia, 5 anos, EEI Santa Rita.

Se a temperatura da água se tornar fria o suficiente, o oceano congela, sim.

Acontece que, diferentemente da água doce (congela a 0°C), a grande quantidade de sal na água do mar faz com que ela congele em uma temperatura mais baixa (-2 °C). Além do sal, a combinação de correntes oceânicas e grande volume de água mantém a maior parte do oceano no estado líquido, mesmo em invernos muito gelados. Ajin Madhavan, cientista na Cochin University of Science and Technology, Índia.

Quem são os bichos que vivem nas profundezas do mar? Antônio, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

No oceano profundo você pode encontrar diferentes tipos de animais. Nas regiões rochosas do oceano, você encontra corais e esponjas que crescem próximos uns dos outros, como em uma floresta. Entre os ramos dos corais e as fendas das esponjas, existem pequenos peixes, caracóis, camarões e serpentes-do-mar que vivem lá. Em áreas que têm muita areia ou lama, como os desertos submarinos, você encontra estrelas-do-mar, ouriços, peixes e pepinos-do-mar, além de vermes e micróbios. Existe também a região pelágica, a camada de água que fica acima do fundo do mar. Ali, você encontra animais que parecem gelatinas, transparentes e com algumas partes coloridas, como as águas-vivas, as geleias-de-pente e as salpas. Além disso, é nessa região que diferentes tipos de lulas e peixes são encontrados. Meri Bilan, cientista na Dalhousie University, Canadá.

Por que as baleias encalham na praia? Enrico, 5 anos, EEI Santa Rita.

Existem muitos motivos para as baleias encalharem na praia: elas podem estar doentes, machucadas ou perdidas. Se estão nadando em um local raso e as águas ficam turvas, elas podem ficar confusas e encalham. Isso é também comum entre os golfinhos, chamados de baleias dentadas, porque eles usam o som para conseguirem "enxergar" a sua volta. Os golfinhos formam grandes laços sociais com os amigos do seu grupo. Assim, quando um golfinho encalha, a tendência é de que todo o grupo de golfinhos encalhe junto. Alguns cientistas afirmam que o barulho feito pelos humanos no oceano também pode confundir baleias e golfinhos, fazendo com que eles encalhem. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Como as conchas são feitas? Sarah, 4 anos, EMEI Deborah Sayão.

A concha é construída pelo corpo do animal, por um tecido chamado manto, e contém elementos químicos (carbonato de cálcio e proteínas), semelhantes àqueles encontrados em nossos ossos. Assim como nossas unhas e dentes crescem, as conchas são produzidas pelos caracóis e são presas aos corpos deles. Ana Carolina Peralta (Carol), cientista na University of South Florida, EUA.

As baleias existem de verdade? Mariana, 4 anos, EMEI Deborah Sayão.

Existem! Eu mesma já vi algumas delas pelo oceano. Frequentemente, elas estão debaixo d'água e, por isso, é difícil de vê-las. Porém, as baleias existem em todos os oceanos do planeta. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Por que tem tantas conchas na praia? Do que elas são feitas? Raul, 5 anos, EEI Santa Rita.

As conchas são uma parte do corpo de animais como caracóis, mexilhões e outros moluscos. Esses animais não têm ossos e constroem as conchas principalmente para a proteção e suporte de seus corpos. Existem muitos caracóis e mexilhões no fundo do oceano. Quando esses animais morrem, suas conchas viajam pelo oceano com as ondas e correntes até chegarem às praias, ficando acumuladas ali. Ana Carolina Peralta, cientista na University of South Florida, EUA.

Quantas espécies de peixe existem no oceano? Olívia e Antonella, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

Na verdade, o número total de espécies de peixes no oceano é desconhecida. O oceano é tão grande que frequentemente descobrimos novas espécies de peixe. Nós já conhecemos aproximadamente 25 mil espécies de peixes, mas descobrimos em torno de 200 novas espécies a cada ano. Por isso, o número de espécies de peixe que existem no oceano pode chegar a mais de 30 mil. Liban Isse Farah, cientista na City University of Mogadishu, Somália.

Por que às vezes tem espuma na praia? Cecília, 5 anos, EEI Santa Rita.

A espuma do mar é causada pela mistura de água, ar e algumas substâncias parecidas com o sabão. Essas substâncias podem ser naturalmente produzidas por microalgas (plantinhas muito pequenas que existem na água do mar) ou podem ser resultado da poluição do oceano. Quando essas substâncias estão presentes em grande quantidade e o mar está agitado, com muitas ondas, a espuma se forma e se acumula na praia. Felipe Amorim, cientista no Helmholtz-Zentrum Hereon, Alemanha.

Qual é o maior animal do oceano? Enzo, 5 anos, EEI Santa Rita

O maior animal do oceano é a baleia-azul. Na verdade, é o maior animal que já viveu no nosso planeta. A baleia-azul pode crescer até 33 metros e pesar até 150 mil kg. Apesar de ser tão grande, a baleia-azul gosta de comer organismos bem pequenos, muito parecidos com camarões, chamados de krill. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Por que às vezes a praia não tem ondas e às vezes tem muitas ondas? Raul, 5 anos, EEI Santa Rita.

A maioria das ondas que você vê na praia é uma resposta do oceano ao vento que sopra sobre ele, mas depende também do formato do fundo do oceano, da velocidade do vento e por quanto tempo ele sopra. Por isso, assim como o vento muda o tempo todo, as ondas da praia também mudam. Às vezes, as ondas são grandes e às vezes, pequenas. Algumas delas quebram longe, outras, bem pertinho da praia. Mas, toda vez que você vir ondas na praia, é o oceano mostrando seu incrível movimento! Hind Azidane, cientista na Ibn Tofail University, Marrocos.

A Equipe MARES agradece às crianças e suas professoras pelas perguntas e aos cientistas que enviaram suas respostas!

